

**ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АҲОЛИНИНГ БАРЧА
ҚАТЛАМЛАРИ СОҒЛОМ ВА ФАОЛ ҲАЁТ КЕЧИРИШИ УЧУН ТАБИИЙ ВА
МОДДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАЛИ ИҚТИСОДИЙ
ВА ЭКОЛОГИК БОШҚАРУВ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ**

Алим Ахмадович Гафуров

Тарих фанлари номзоди, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930968>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аҳолининг барча қатламлари соғлом ва фаол ҳаёт кечириши учун табиий ва моддий ресурслардан фойдаланишнинг самарали иқтисодий ва экологик бошқарув тизимларини жорий қилишни босқичма–босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Ресурстежамкор интенсиф технологиялар, гумус, сидерат, пестицид, минерал, кимёвий ўғитлар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, органик, биологик, иқлим ўзгариши, табиий ёки техноген фавқулодда вазиятлар, сотиб олиш, қайта ишлаш, сақлаш, сотиш, шаффоф мониторинг, сув ресурслари, сув омборлари, транспорт-логистика инфратузилмаси, инфратузилма объектлари.

Аннотация. В статье в Республике Узбекистан рассмотрены простые методы поэтапного внедрения эффективных систем экономического и экологического управления использованием природных и материальных ресурсов для здоровой и активной жизни всех слоев населения в республике. обеспечение безопасности пищевых продуктов исследовано с научной и практической точки зрения, разработаны рекомендации для практики.

Ключевые слова: Ресурсоемкие интенсивные технологии, гумус, сидерат, пестициды, минеральные, химические удобрения, нормативно-правовые документы, органические, биологические, изменение климата, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, закупка, переработка, хранение, продажа, прозрачный мониторинг, водные ресурсы, водоемы, транспортно-логистическая инфраструктура, объекты инфраструктуры.

Abstract. In the article, in the Republic of Uzbekistan, simple methods of step-by-step implementation of effective economic and ecological management systems for the use of natural and material resources for the healthy and active life of all layers of the population in the provision of food safety are researched from a scientific and practical point of view, and recommendations for practice are developed.

Keywords: Resource-efficient intensive technologies, humus, siderate, pesticide, mineral, chemical fertilizers, legal documents, organic, biological, climate change, natural or man-made emergencies, purchase, processing, storage, sale, transparent monitoring, water resources, reservoirs, transport-logistics infrastructure, infrastructure objects.

Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлашнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш йўл харитаси бўйича.

Қишлоқ хўжалиги ерларини асраш, қайта тиклаш ва уларнинг унумдорлигини ошириш, ердан фойдаланишда замонавий ресурстежамкор интенсиф технологияларни кенг татбиқ қилиш.

Ҳар йили камида 600 минг гектар экин ери бўйича тупроқ таҳлилини амалга ошириш чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш ва ижро этиш.

Тупроқдаги гумус миқдори 1 фоиздан кам бўлган 2 миллион гектар ерда сидерат экинлар экишни ташкил этиш.

Ҳар йили 200 минг гектар экин ер майдонларига сув тежовчи технологияларни жорий этиш бўйича чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш.

Пестицид, минерал ва кимёвий ўғитларни илмий асосда (IPM, GAP) қўллашни ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар дастурини қабул қилиш.

Бунда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янгиларини қабул қилишни назарда тутиш.

Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришда органик ва биологик ўғитларни ҳамда «ақлли» инновацион, ресурстежамкор, интенсив технологияларни қўллаш ва ушбу жараёнларни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш.

Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш учун сув ресурслари манбаларининг етишмовчилигини баҳолаш, сув ресурсларини инобатга олган ҳолда ерларни қишлоқ хўжалигида фойдаланишга киритишни давом эттириш.

Сув ресурслари манбаларининг узоқ муддатга етишмовчилигини ҳисоб-китоблар ва прогнозларга асосан баҳолаш ҳамда баҳолаш ҳисоботини ҳар йили Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини амалга ошириш бўйича мувофиқлаштирувчи кенгашга тақдим этиш.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда сув ресурсларига бўлган талабни аниқлаш, бунда:

Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида сув миқдори, ер ости сув захиралари миқдорининг камайиб боришини ҳисобга олиб, ҳар йили 20-25 фоиз экин майдонларига сув ва ресурс тежовчи технологияларни жорий этиш ҳамда «ақлли» инновацион технологиялар қўлланган ҳолда, сувни иқтисод қилиш тадбирларини амалга ошириш;

Сув омборларини қуриш ва уларнинг сув сиғимини ошириш орқали куз-қиш мавсумларида қўшимча сув захираларини яратиш чораларини кўриш.

Ер ости сувлари мавжудлиги ва истеъмолга яроқлилиги бўйича аниқ бўлган гидрогеологик хариталарни янгилаш.

Сувни иқтисод қилиш бўйича стартап лойиҳаларни молиялаштириш.

Фойдаланилмаётган ерларни сув ресурсларини инобатга олган ҳолда қишлоқ хўжалигида фойдаланишга киритиш бўйича чора-тадбирлар дастурини қабул қилиш.

Дастурга мувофиқ янги ерларни фойдаланишга киритиш.

Иқлим ўзгариши, табиий ёки техноген офатларнинг (тошқинлар, қурғоқчилик, ҳарорат ўзгариши ва бошқа омиллар) атроф-муҳит ва экологияга таъсирини мунтазам баҳолаб бориш ҳамда уларни таҳлил қилиш натижаларига кўра зарур чоралар кўриш

Иқлим ўзгариши, табиий ёки техноген фавқулодда вазиятлар (тошқинлар, қурғоқчилик, ҳарорат ўзгариши ва бошқа омиллар)нинг атроф-муҳит ва экологияга таъсири бўйича таҳлиллар ўтказиш ва келтирилаётган зарарларни баҳолаш.

Таҳлил натижаларига кўра, йиллик маълумотларни тайёрлаш ва ҳар йили Вазирлар Маҳкамасига тақдим қилиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш бўйича билим ва кўникмаларни ошириш ва халқаро тажрибаларни ўрганиш.

Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳасидаги билимлардан фойдаланиш имкониятларини яхшилаш, маслаҳат бериш ва ахборот хизматларини ташкил этиш чорасини кўриш.

Фермер ва деҳқон хўжаликлари учун сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш бўйича махсус ўқув курслари ташкил этиш.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича илғор тажрибага эга ривожланган давлатлар (АҚШ, Канада, Япония, Туркия, Озарбайжон) тажрибаларини ўрганиш ва уларнинг ижобий жиҳатларини Республикамизда қўллаш бўйича чора-тадбирларни белгилаш.

Худудларда озиқ-овқат маҳсулотлари харид қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш бўйича агрологистика марказларини тизимли ривожлантириш.

Агрологистика марказларининг худудлардаги жойлашув харитасини яратиш.

Бозор тамойилларига асосланган рағбатлантириш тизимларига таянган ҳолда маҳсулотларни сотиб олиш, қайта ишлаш, сақлаш, сотишда агрологистика тизимини такомиллаштириш ва улардан фойдаланишнинг шаффоф мониторинг тизимини шакллантириш.

Республика худудларида янги агрологистика марказларини ташкил этиш бўйича манзилли дастурлар тасдиқлаб, ижросини ташкил этиш.

Аҳолига кафолатланган озиқ-овқат маҳсулотларини етказишни таъминлашда чекка худудларда транспорт-логистика инфратузилмасини ривожлантириш.

Туман ва шаҳар марказидан узоқ чекка худудларда транспорт-логистика инфратузилмасини яхшилаш бўйича дастур ишлаб чиқиш ҳамда инфратузилма объектларини маҳаллий бюджет ҳисобидан ташкил этиш чораларини кўриш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш соҳасида халқаро интеграцияни ривожлантириш.

Мамлакат манфаатларига зид бўлмаган ҳолда минтақаларо интеграция жараёнлари масаласида ҳамкор давлатлар таклифларини доимий ўрганиб бориш.

Тариф ва нотариф тартибга солиш кенгашининг тавсиялари асосида ҳамда Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишни инобатга олган ҳолда озиқ-овқат маҳсулотлари импорти бўйича божхона божи ставкаларини ўзгартириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан тавсия этилган ва миллий нормаларга мувофиқ озиқ-овқат маҳсулотларининг аҳоли сонининг ўсишига нисбатан етарлиликни таҳлил қилиш ҳамда таъминлаш чораларини кўриш.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан эълон қилинган маълумотларни таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумотлар натижаларига кўра миллий нормаларга ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Ишлаб чиқилган таклифларни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Ўсимликларни химоя қилишнинг экологик хавфсиз (биологик) усулларини кенг қўллаш ҳамда экинлар ҳосилдорлигини илмий асосда ошириш.

Ўсимликларни химоя қилишнинг экологик хавфсиз (биологик) усулларини кенг қўллаш ҳамда экинлар ҳосилдорлигини экологик ва илмий асосда оширишнинг амалий чора-тадбирларини амалга ошириш;

Ўсимликларни химоя қилиш воситаларини рўйхатга олиш ва рўйхатдан ўтказиш бўйича янги қоидаларни ишлаб чиқиш;

Биопестицидларни рўйхатга олиш тўплами бўйича тренинг ташкил қилиш;
Биопестицидларни баҳолаш ва рўйхатга олиш бўйича қоидаларни ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнида юзага келувчи CO₂ ва бошқа иқлим ўзгаришига салбий таъсир этувчи чиқиндилар ҳисоби мониторингини тегишли ташкилотлараро интеграциялаш ва уларни камайтириш бўйича чоралар кўриш.

Ишлаб чиқариш жараёнида иқлим ўзгаришига салбий таъсир этувчи чиқиндилар ҳисобини таҳлил қилиш ва натижаси бўйича чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.